

TÍTULO: USO DA NANOTECNOLOGIA PARA MODULAÇÃO DO BDNF EM TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755244

AUTORES: WENY MANUELA FERREIRA ALVES DA SILVA, JAYANE DA SILVA SOUSA, GABRIEL DA SILVA BRITO, GABRIEL FERNANDO MOTA BAHIA.

INTRODUÇÃO: TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS SÃO CAUSAS SIGNIFICATIVAS DE INCAPACIDADE GLOBAL, COM TRATAMENTOS ATUAIS DE EFICÁCIA LIMITADA E EFEITOS ADVERSOS. O FATOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DO CÉREBRO (BDNF), CRUCIAL PARA PLASTICIDADE SINÁPTICA, NEUROGÊNESE E REGULAÇÃO DO HUMOR, ESTÁ FREQUENTEMENTE REDUZIDO NESSAS CONDIÇÕES, TORNANDO-SE UM ALVO TERAPÊUTICO PROMISSOR. NANOPARTÍCULAS (NPS) EMERGEM COMO PLATAFORMAS INOVADORAS PARA MODULAR SUA EXPRESSÃO OU ENTREGA AO SISTEMA NERVOSO CENTRAL.

OBJETIVO: ANALISAR O POTENCIAL DAS NANOPARTÍCULAS EM MODULAR O BDNF PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. **MÉTODOS:** ESTA REVISÃO INTEGRATIVA, DESCRITIVA E QUALITATIVA, FOI REALIZADA NAS BASES PUBMED, BVS E SCIENCE DIRECT, UTILIZANDO OS DESCRITORES “BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR” E “NANOPARTICLE”, COMBINADOS POR AND. INCLUÍRAM-SE ARTIGOS COMPLETOS, GRATUITOS, PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM INGLÊS OU PORTUGUÊS. EXCLUÍRAM-SE DUPLICATAS E TRABALHOS SEM RELEVÂNCIA DIRETA. **RESULTADOS:** NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS, VIA MICROFLUÍDICA, AUMENTARAM A ESTABILIDADE E PERMEABILIDADE DO BDNF PELA BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA, REDUZINDO INFLAMAÇÃO EM MODELOS DE LESÃO CEREBRAL TRAUMÁTICA. NPS REVESTIDAS COM MODAFINIL ELEVARAM A EXPRESSÃO DE BDNF E OUTROS FATORES NEUROTRÓFICOS, DIMINUINDO APOPTOSE EM NEURÔNIOS HIPOCAMPAIS APÓS ISQUEMIA EXPERIMENTAL. EM PACIENTES DEPRESSIVOS, NÍVEIS REDUZIDOS DE BDNF EM VESÍCULAS EXTRACELULARES DE ASTRÓCITOS REFORÇAM A RELEVÂNCIA CLÍNICA DE SUA MODULAÇÃO PARA RESTAURAR NEUROPLASTICIDADE. ESTRATÉGIAS INOVADORAS, COMO NPS FOTOSENSÍVEIS COM LIBERAÇÃO CONTROLADA DE BDNF VIA LASER NIR, MOSTRARAM POTENCIAL REGENERATIVO EM ORGANOIDES NEURONAIS. TAIS ACHADOS CORROBORAM REVISÕES RECENTES QUE APONTAM O BDNF COMO ALVO TRANSFORMADOR NA PSIQUIATRIA, COM NANOTECNOLOGIAS SUPERANDO BARREIRAS DE BIODISPONIBILIDADE. **CONCLUSÃO:** AS EVIDÊNCIAS INDICAM QUE NANOPARTÍCULAS SÃO PLATAFORMAS VIÁVEIS E SEGURAS PARA MODULAR O BDNF, OFERECENDO NOVAS PERSPECTIVAS PARA TERAPIAS MAIS EFICAZES EM TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS.

PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIA; BDNF; TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS.